

Mimbar Keadilan Peringkat 3 Science and Technology Index berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VI Tahun 2019 hingga Agustus 2024

Mimbar Keadilan
Volume 13 Nomor 1
Februari 2020 - Juli 2020

Editor in Chief

Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.

Assistant Editor

Ahmad Mahyani, S.H., M.Si., M.H.

Editor on Board

Dipo W. Hariyono, S.H., M.Hum.

Sugeng Hadi Purnomo, S.H., M.H.

Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H.

Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.

Dr. Evi Kongres, S.H., M.Kn.

Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H. - Universitas Agung Podomoro

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. - Universitas Narotama

Subscription Manager

Joan Cynthia L, S.Sos.

Reviewer

Dewi Bunga, S.H., M.H. - Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Bambang Ariyanto, S.H., M.H. - Universitas Hang Tuah Surabaya

Dr. Widowati, S.H., M.Hum. - Universitas Tulungagung

Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M. - Universitas Andalas

Nur Rohim Yunus, S.H., LL.M. - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Sakura Alfonsus, S.H., M.H. - Universitas Flores Ende

Rosita Indrayati, S.H., M.H. - Universitas Jember

Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H. - Universitas Brawijaya

Dr. Wilma Laura Sahetapy, S.S., M.Hum. - Universitas Kristen Petra

Endik Wahyudi, S.H., M.H. - Universitas Esa Unggul

Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H. - Universitas Dr. Soetomo

Soebagio Boerhan, S.H., M.Hum. - Universitas Dr. Soetomo

Dr. Krismiyarsi, S.H., M.Hum. - Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Dr. Zaenal Arifin, S.H., M.H. - Universitas Islam Kadiri

Dr. Kasiani, S.H., M.H. - Universitas Gresik

Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CCMs., CLA., CTL., CLI. - Universitas Wijaya
Putra Surabaya

Asri Agustiwi, S.H., M.H. - Universitas Surakarta

Penerbit

Program Studi Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442

<http://jurnal.untag-sby.ac.id/>

jurnalhmk@untag-sby.ac.id

DAFTAR ISI

Kajian Hukum Pidana Indonesia Atas Penyalahgunaan Alat Bukti <i>Visum Et Repertum</i> Sebagai Sarana Untuk Melakukan Tindak Pidana Pemerasan Rohmat	1 - 11
Akibat Adanya Keterbukaan Informasi Pajak Pasca Dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Belinda Carissa Santoso	12 - 21
Tinjauan Kegiatan Asuransi Kredit Pemilikan Rumah Oleh Lembaga Perbankan Berdasarkan Prinsip Persaingan Usaha Tidak Sehat Anthony Dio Wijaya	22 - 31
Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti Yang Pihaknya Adalah Keluarga Notaris Yang Digantikan Andi Nurlaila Amalia Huduri	32 - 43
Model Sistem Peradilan Anak Dengan Pendekatan Psikolegal Gregorius Yoga Panji Asmara, Yovita Arie Mangesti	44 - 59
Aktualisasi Negara Hukum Pancasila Dalam Memberantas Komunisme Di Indonesia Hufron, Hajjatulloh	60 - 71
Hegemoni Hukum Terhadap Kejahatan Seksual Perempuan Dan Anak-Anak: Refleksi Mitigasi Trisha Tanisha, Sanggup Leonard Agustian, Yehuda Gilbert	72 - 84
<i>Indonesian Judicial Power Post Amendment</i> Krisnadi Nasution	85 - 95
Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi Dwi Susiati, Sri Setiadji	96 - 107
Tinjauan Hukum Pelepasan Tanah Ulayat Happy Trizna Wijaya	108 - 119
Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i> Elvinda Rima Harliza, Tomy Michael	120 - 130